

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal)

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004

2025, VOLUME-03, ISSUE-04.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757. 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online

**КУРУҚ ИССИҚ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА БЕТОННИНГ НАМЛИК
ДЕФОРМАЦИЯЛАРИ**
**ВЛАЖНОСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ БЕТОНА В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО
КЛИМАТА**

MOISTURE DEFORMATIONS OF CONCRETE IN A DRY HOT CLIMATE

профессор Ризаев Боходир Шамситдинович

Наманганский государственный технический университет

Аннотация: Ушбу мақолада куруқ иссиқ иқлим шароитида юкори ҳарорат ва паст намликнинг қуёш радиацияси билан биргаликдаги таъсири остида фойдаланилаётган оғир бетоннинг қуриб қўқиш ва ҳароратли деформациялари қўриб чиқилган. Куруқ иссиқ иқлим шароитида қуёш радиациясидан сақланмаган бетоннинг қуриб қўқиш деформациялари, доимий ҳароратли намлик шароитида цехда сақланган бетоннинг айнан шу деформацияларидан 1,4 марта катта бўлади

Аннотация: В этой статье рассматриваются усадочные –температурные деформации бетона, находящегося под воздействием повышенной температуры, низкой влажности с сочетанием солнечной радиации. В условиях сухого жаркого климата деформации усадки для бетонов незащищенных от солнечной радиации и 1,4 раза превышает, аналогичные деформации усадки наблюдаемые в постоянно-температурно влажностных условиях цеха

Abstract: This article examines the shrinkage-temperature deformations of concrete exposed to elevated temperature, low humidity and a combination of solar radiation. In conditions of a dry hot climate, the shrinkage deformation for concrete unprotected from solar radiation is 1.4 times higher than the similar shrinkage deformation observed in constant temperature and humidity conditions.

Калим сўзлар: куруқ иссиқ иқлим, цементнинг гидратланиши, деформация, қуёш радиацияси, қуриб қўқиш, ёриқлар пайдо бўлиши, ҳароратли-қуриб қўқиш деформациялари, чегаравий деформациялар, намлик, ҳароратли қуриб қўқиш

Ключевые слова: Сухой жаркий климат, гидратация цемента, деформация, усадка, влажностная деформация, предельные деформации, солнечная радиация, влажность, температура, температурно-усадочные, пластическая деформация.

Key words: Dry hot climate, cement hydration, deformation, shrinkage, moisture deformation, limiting deformation, solar radiation, humidity, temperature, temperature-shrinkage, plastic deformation.

Кириш. Куруқ иссиқ иқлим шароитида бир- бирига қарама қарши бўлган иккита жараёнлар конструктив ва деструктив жараёнлар руй беради.

Конструктив жараёнлар қанчалик кўп бўлса, цемент гидратацияси шунчалик чуқур ва зич бўлади, физик- кимёвий жараёнлар шиддатли руй беради, бетон мустаҳкамлигини тез оширади, бетон иссиқ иқлимда турғунроқ бўлади. Агар бетонга парвариш яхши бўлмаса янги ётқизилган бетон сувсизланади Бетон қотишининг дастлабки биринчи кунларида 50...70% гача сувни йўқотади. Бетон қоришмаси юзасидан сувни шиддат билан чиқиб кетиши туфайли бетонда

қуриб қўқиш ва намлик деформацияларини келтириб чиқаради. Пластик деформация бетонда қолипга қуйилгандан сўнг, қотиб улгурмасдан дарҳол вужудга келади. Пластик деформация унинг юзасида ёриқлар пайдо бўлишига олиб келади. Шу сабабли бетондан сув чиқиб кетмаслиги учун, қолипга қуйилиши билан намлик ишлови берилиши керак. Бетон қарови 20-30 минутга кечиктирилса, унда пластик деформацияларни ривожланишига йўл қўйилади. Бетон қолиплангандан сўнг дарҳол намлик ишлови берилиши пластик қуриб қўқиш ва бетоннинг очиқ юзаларини ёрилишини олдини олади. Куруқ иссиқ иқлим шароитида энг кам вақт дастлабки

ишлов муддати янги ётқизилган бетон қоришмаси учун камида 6...7 соат бўлиши керак[3].

Бетонга кейинги қаров бетон қуриб чўкиши пластик деформациясини ривожланиши учун сезиларли таъсир кўрсатмайди, лекин бетон структурасини зич шаклланиши учун ва қисилиш мустаҳкамлигини 50 ...70 % га етказиш учун керакдир. Бетонни нам ўтказмайдиган ёки нам материаллар билан 8...10 кун давомида нам шароитларда сақлаб, қуриб қолишдан сақлаш керак.

Тадқиқот объекти ва предмети:

Қуруқ иссиқ иқлимни табиий шароитида ҳавонинг ҳарорати ва намлигини биргаликда таъсири бетонда ҳароратли қуриб чўкиш деформациясини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга.. Бетондаги ҳароратли қуриб чўкиш деформациясини аниқлаш учун призма намуналари тайёрланиб, намуналарнинг бир қисми цехда салқинда , қолганлари эса очик ҳавода қуёш радиацияси остида сақланди Бетондаги деформациялар соат кўринишидаги кўчма индикаторлар ёрдамида аниқланди.

Қуруқ иссиқ иқлимни табиий шароитида вақт мобайнида бир вақтнинг ўзида ҳарорат ва намлик ўзгариб туради, шунинг учун ҳарорат кўтарилганда , бетоннинг ҳароратли кенгайиш деформацияси ва намлигини пасайишидан келиб чиқадиган қуриб чўкиш деформациялари бир

вақтнинг ўзида аниқланди. Қуриб чўкиш деформацияларини тажрибада аниқлашда бетоннинг ҳароратли деформацияларини ҳисобга олиш керак.Қуруқ иссиқ иқлимнинг кўриб чиқилаётган шароитида бетоннинг қуриб чўкиш деформациясини аниқлаш учун бетоннинг умумий ҳароратли деформациясидан бетоннинг ҳароратли кенгайиш деформациясини айириб ташлаш керак.Бетоннинг ҳароратли кенгайиш деформациясини “Фейтрон” климатик камерасида аниқланган. Тажрибада аниқланган маълумотлар қуйидаги келтирилган чизмада кўрсатилган. [5]

Хулоса. Қуруқ иссиқ иқлимни табиий шароитида бетон қуриб чўкишини намлик деформациялари циклик эгри чизик бўйича ташқи атроф муҳитни мавсумий ўзгаришидан сўниб боради (расм 1.2.).

Йилнинг иссиқ қуруқ вақтларида бетонда қуриб чўкиш деформациялари тез ривожланиб боради ва йилнинг совуқ намгарчилик шароитида ривожланишдан тўхтайтиди ва кўпчиш деформациясига ўтади. Аммо кўпчиш деформацияси, бетоннинг қуриб чўкиш деформациясидан кам бўлади

Бетоннинг белгиланган фойдаланишдаги қуриб чўкиш деформациясини гиперболик боғланиш ёрдамида ҳисоблаб чиқилади

Расм. 1.2. Қурук иссиқ иқлим шароитида, кўндаланг кесими 7x7, ва 20x20 см бетон призмаларда қуриб чўкиш деформациясини вақт бўйича ортиб бориши

$$\epsilon_{cs} = \epsilon_{cs1} \frac{\Delta\tau}{\alpha_{cs} + \Delta\tau} \quad (1.1)$$

где $\Delta\tau$ - бетоннинг намлик сақланган тугашидан, белгиланган фойдаланиш муддатигача бўлган вақт. кунларда.

Параметр α_{cs} - бетон қуриб чўкиш деформациясини ўсиш тезлиги, қиймати, тайёрланиш мавсуми ва келтирилган кесим баландлигига қараб жадвал. 1.4 дан олинади

Жадвал 1. 4

Конструкцияни тайёрлаш вақти	Элемент учун α_{cs} қиймати, келтирилган кесим баландлиги h_{red} , (см)						
	3,5 ва кам	5,0	10,0	20,0	30,0	40	50 ва кўп
Иссиқ/ёзги /	15	20	40	80	120	160	200
Совуқ /қишки /	40	60	120	240	360	480	600

Бетоннинг қуриб чўкиш деформациясининг ҳисобий чегаравий қийматлари конструкцияларни тайёрлаш вақтидаги ҳавонинг мавсумий (ўртача ойлик) намлигидан келиб чиқиб ҳисобланади.

Бетон қоришмасининг қориштириш учун сарф бўлган ва

конструкциянинг фойдаланишдаги ҳақиқий шароитларига мос келувчи бетоннинг қуриб чўкиш деформациясининг ҳисобий чегаравий қийматлари қуйидаги формула ёрдамида аниқланади. [4]

$$E_{cs1} = E_{cs} \cdot \varphi_n \cdot \varphi_w \quad (1.2)$$

φ_n коэффициент қиймати 1.3 жадвалдан конструкцияларни тайёрлаш мавсуми ва кесимнинг келтирилган қийматига боғлиқ равишда олинади.

Қисилишга бўлган мустақамлиги В25 ... В65 ва конус чўкмаси 7см гача бўлган бетон учун, қуриб чўкиш деформациясининг ҳисобий қиймати (270 ...400). 10^{-5} қабул қилинади.

Бетоннинг қотиш бошланишида ташқи об-ҳавонинг нисбий намлигини ҳисобга олувчи φ_w қиймати, бетон деформациясининг силжиш деформациясини ҳисоблаш каби олинади. Бетоннинг қуриб чўкиш деформацияси қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$\varepsilon_{CS} = 0.125 \cdot 10^{-6} \cdot w \cdot \sqrt{w} \quad (1.3)$$

Бетоннинг йилнинг совук, намлиги юқори бўлган шароитида намлик қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$\varepsilon_w = \alpha_w \cdot \Delta W \cdot \varphi \quad (1.4)$$

Бу ерда α_w - бетоннинг мавсумий кўпчиш намлик деформацияси

$$3.10^{-6} \frac{MM}{V}$$

$\frac{MM}{V}$ - Ҳавонинг нисбий намлигининг йиллик амплитудаси IV климатик район учун ўртача 40 % қабул қилинади.

φ - коэффициент, масштаби фактор, бетон кўпчишининг намлик деформацияларини ҳисобга олиб жадвал. 1.5 /3,4/.дан олинади

Жадвал 1.5

φ коэффициент элемент кесимининг келтирилган баландлиги h_{red} , см га боғлиқ равишда						
3,5 и менее	5,0	10,0	20,0	30,0	40	50 и более
1,1	1,0	0,9	0,75	0,55	0,40	0,35

Бетоннинг намлик қуриб чўкиш деформациясини чегаравий қиймати шунингдек жадвал 1.6 дан ташқи ҳавонинг нисбий намлиги ва элемент кесимининг келтирилган баландлигига боғлиқ равишда олинади.

Жадвал 1.6

	3,5	5	10	20	30	50	100 и более
0	800	720	630	585	570	560	550
20	710	630	540	490	475	460	445
40	615	540	450	400	380	365	340
60	530	450	360	310	290	270	240
75	460	380	290	240	220	200	160
90	390	310	220	170	160	155	150

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Камбаров Х. У. Поведение железобетонных конструкций эксплуатируемых в условиях воздействия температур. -Ташкент: ВНИИТИ, 1992. 199 с. Рукопись деп. в УзНИИТИН 1707- У392.

2. Камбаров Х. У. , Милованов А. Ф. Физико-механические свойства бетона, арматуры и железобетона при воздействии температуры. -Ташкент: ВНИИТИ, 1992. 241 с. Рукопись деп. в УзНИИТИ, N1715 - У392.

3. Милованов А. Ф. , Камбаров Х. У. Расчет железобетонных конструкций для условий жаркого климата, -Ташкент: Укитувчи, 1991. 176 с,

4. Рекомендации по проектированию бетонных и железобетонных конструкций для жаркого климата, --М, : 1988,

5. Ризаев Б. Ш. Прочность и трещиностойкость железобетонных колонн в условиях сухого жаркого климата. Сб. научных трудов Наманганского филиала ТМИ. -Ташкент: 1989.

6. Ризаев Б.Ш. Изменение температуры и влажности по толщине вне- центрально-сжатых колонн из тяжелого бетона при воздействии солнечной радиации. Сб. научных трудов Наманганского филиала ТМИ. - Наманган. 1990,

7. Ризаев Б. Ш Прочность и деформативность внецентренно-сжатых железобетонных колонн в условиях сухого жаркого климата. Сб. научных трудов профессорско-преподавательского состава Наманганского индустриально-технологического института. - Наманган 1992

Bakhodir R., Adkhamjon M., Bakhtiyorovich M. M. Shrinkage deformations of concrete in natural conditions of the republic of Uzbekistan //Universum: технические науки. – 2022. – №. 2-7 (95). – С. 20-24.

